

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИИ И УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Ферганский политехнический институт

Ассистент Б. Арзиматов

Аннотация: Современное состояние туристической сети, являющейся одной из основных отраслей экономики Узбекистана, не в полной мере отвечает возможностям туристического комплекса и современным тенденциям развития. Исходя из этого, основная проблема требует новых подходов к повышению привлекательности и конкурентоспособности туристических услуг Узбекистана на экспорт.

Ключевые слова: туризм, индустрия, экспорт, импорт, маркетинг.

Превращение Узбекистана в независимое государство открыло большие возможности для его интеграции в мировой рынок, используя возможности международного туризма. Поэтому туризм – это не только постиндустриальная технология международного бизнеса. Из опыта зарубежных стран известно, что развитие туризма оказывает высокое влияние на всю национальную экономику, способствуя повышению культурно-технического уровня работников, вовлеченных в бурное развитие сферы услуг и населения страны. . То есть развитие туристических услуг создает «почву» для расширения традиционных национальных ремесел и народного творчества, производства товаров народного потребления и внешнеэкономической деятельности, совершенствования рыночной инфраструктуры.

Известно, что в переходный период слабым звеном системы туристских услуг в Узбекистане считался инфраструктурный комплекс, состоящий из

транспорта, гостиничного хозяйства, питания, торговли, страхования, связи и др. При этом необходимо определить, какой из перечисленных факторов считается значимой проблемой. В современном туризме для решения таких слабых структурных задач широко используется системный подход. Одна из рекомендаций международных экспертов по туризму заключается в том, что в управлении туристической отраслью Узбекистана необходимо разделить управленческие и коммерческие функции. В случае реализации этой рекомендации международных экспертов в сфере туризма будет развиваться туристическая инфраструктура, увеличиваться масштаб привлечения инвестиций в новые проекты, повышаться эффективная организация маркетинговой и рекламной деятельности.

В условиях глобализации мировой экономики создание благоприятных экономических и организационно-правовых условий для опережающего развития туризма как стратегической отрасли экономики страны, более полного и эффективного использования огромного туристского потенциала регионов, создания национальных туристских продуктов и их продвижения на мировых рынках, опережающее формирование положительного имиджа Узбекистана в сфере туризма за счет внедрения маркетинговых технологий является одним из актуальных вопросов современности.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг и третье по доходам. Его доля в мировом ВВП составляет 10 процентов. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTC), Узбекистан занимает 150-е место среди стран мира по количеству туристов. На его долю приходится 0,2 процента от общего потока туристов (потенциал Узбекистана в этом отношении составляет 2,2 процента).

Маркетинговые исследования имеют большое значение в развитии и управлении индустрией туризма. В этом случае задача маркетинга состоит в

том, чтобы предложить желаемый товар (или услугу) покупателям и рынку. В этом смысле маркетинг — это и искусство, и наука. Современный маркетинг считается «оружием» ведения бизнеса, и в нем широко используются следующие принципы:

разработка продуктов или услуг в соответствии с пожеланиями и требованиями потребителей;

учет спроса покупателей, которые с большой вероятностью купят данную продукцию, а не покупателей всего рынка;

осуществление маркетинговых мероприятий в соответствии с бизнес-целями.

Применяя принципы маркетинга к управлению индустрией туризма, мы можем поставлять потребителям качественные продукты и избегать разработки ненужных и непопулярных продуктов. В туризме продуктами могут быть «идеи», «услуги» и «товары». Туристическая сеть в основном развивает услуги. Поскольку они являются «неосязаемыми продуктами», маркетинг становится все более и более сложным. В частности, проблема «слепоты» усложняет контроль качества. Также потенциальные покупатели испытывают трудности с оценкой качества туристических услуг. Если товар доставляется потребителям в других отраслях, то в этом секторе покупатели сами идут в товар-услугу (область или область).

Исходя из вышеизложенного, организуя маркетинговые мероприятия в сфере туризма, во-первых, путем привлечения известных блогеров для рекламы туристических услуг, во-вторых, для увеличения рынка маркетинга туроператоры оценивают мнения о пляжах по бальной шкале, в-третьих, каждый туроператор следует изучить маркетинговую политику пляжа. Понимая, что их главная задача – найти потребителя, который не идет ногами, совместная работа на всех рынках важна для улучшения туристического имиджа нашей страны.

Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 20 августа 1999 года № 830-I.
2. «Об организации деятельности Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан», 2 декабря 2016 г., PQ-2666.
3. Грачева О.Ю. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта. Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2010. – 276 с.
4. Гуляев В.Г. Правое регулирование туристской деятельности. - М: Финансы и статистика. 2006. – 304 с.
5. Издание «Основные моменты туризма», 2003 г., WTO, Мадрид, Испания.
6. Тенденция туризма к 2010 году. Международный форум, парламенты и местные власти. WTO, Кадис, Испания, 1995 г.
7. Чади, Д. и З. Мечковски (1987): Эмпирический анализ влияния обменного курса на канадский туризм, Журнал исследований путешествий, Vol. 26.
8. Крауч, Г. (1995): Изучение спроса на международный туризм: обзор практики, Журнал исследований путешествий.